

QADRIYATLAR KLASSIFIKATSIYASINING VUJUDGA KELISHIDAGI URINISHLAR

Mardonov Shukurullo Kuldashevich¹, Mardonova Mohigul Baxodirovna²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, p.f.d., professor, Toshkent,
O‘zbekiston

²1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380396>

Inson faoliyati va muloqoti muammolari hamda ularning qadriyatli mo‘ljal (orientir) olish aspektlarini o‘rgangan M.S. Kaganning pozitsiyasi bugungi kunning murakkab savollaridan biriga javob beradi: qadriyatlar nazariyasi ichki yondashuvlarida haqiqatning ustunligi.

Uning fikricha, insoniyat o‘tgan yo‘lni ilmiy mushohada qilish, jumladan, madaniyatda olamni ilmiy (gnoseologik) va qadriyatli mushohada qilish nizolarsiz, noantagonistik, raqobatsiz, uyg‘un munosabatlarning tug‘ulishiga imkon yaratadi.

Ushbu nazariyaga asoslanib A.A. Guseynov, A.I. Titarenko, N.N. Krugov, O.N. Krutova, V.F. Serjantovlar [2] axloq nazariyasini aniqlashtiradilar. Ularning fikricha, “hayotning o‘zi” yangi tafakkurni taqozo qiladi, uning prinsiplari orasida dialektikaning sinfiy va umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni chuqur anglash yotadi.

Yangi tafakkur umuminsoniy axloqiy qadriyatlar ustunligini tan olishni taqozo qiladi hamda uning insonlar hayotidagi muhim o‘rnini ta’kidlaydi. Biz aniqlagan qadriyatlar klassifikasiyasida uning mazmunli mo‘ljal (orientir) olish aspektlari turlichadir.

Ko‘p hollarda qadriyatlarni predmetli (ob‘ektiv) qadriyatlarga – ijtimoiy yaxshilik va yomonlik; tarixiy hodisalarning progressivligi yoki reaktivligi, qadimiy madaniy meros (fan va san‘at xazinalari), insonlar munosabatidagi axloqiy yaxshilik va yovuzlik, fe‘l-atvorda, harakatlarda diniy ibodat; va ong qadriyatlari (sub‘ektiv) – jamoaviy ko‘rsatmalar, baholar, g‘oyalar, ehtiyoj, me‘yorlar, fikrlar, his-tuyg‘ilar, tasavvurlar, hukm, mulohazalar shaklidagi qiziqishlar kabilarga bo‘ladilar.

Qadriyatlarda o‘z aksini topgan sub‘ekt-ob‘ekt munosabatlari tabiatining juda murakkabligi ular klassifikasiyasining turlichaligiga olib keladi.

O.G. Drobniskiy qadriyatlarning ikki qatorini ajratib ko‘rsatadi: predmetlik – talabga, ehtiyojga ob‘ektiv-yo‘naltirilgan, va ong qadriyatlari, yoki qadriyatli ifodalanilganlik.

Birinchisi – bu bizning baho ob‘ektlarimiz, ikkinchisi – shunday baholar uchun oliy mezonlar.

Ayrim olimlar, jumladan, S.F. Anisimov, absolyut qadriyatlarni ajratib ko‘rsatadilar, bu qadriyatlar insonlar uchun shak-shubhasiz qadrini saqlab qoladi (hayot, sog‘liq, bilim, rivojlanish, adolatlilik, insonparvarlik, insonning ma‘naviy yetukligi); antiqadriyatlar, yoki soxta qadriyatlar (nodonlik, bevaqt o‘lim, kasallik, ocharchilik, mistika, inson tanazzuli); relyativ qadriyatlar – bu qadriyatlar doimiy bo‘lmay tarixiy o‘zgarishlar bilan o‘zgarib turadi (siyosiy, ideologik, diniy, axloqiy, sinfiy, gruruhiy qadriyatlar).

Bolgariyalik tadqiqotchi V. Momov qadriyatlarni quydagi turlarga bo‘ladi: mavjud (yoki bor) bo‘lgan, faol, maqsad, yoki fikriy, istalgan (orzu qilingan), bo‘lishi mumkin bo‘lgan kabilar. Qadriyatlarni yana bo‘laklarga bo‘lib: maqsad qadriyatlari, ideal qadriyatlari, xohish qadriyatlari, kerak, mos bo‘lgan qadriyatlar [2, 81-b.]. Shunga yaqin pozitsiyani tadqiqotchi V.A. Yadov egallagan: me‘yor-qadriyatlar, ideal-qadriyatlar, maqsad-qadriyatlar, vosita-qadriyatlar va b.

Qadriyatlar mo'ljali (orientir) olishini o'rganayotgan ko'pgina tadqiqotchilar V.A. Yadov klassifikasiyasini qabul qilishgan (T.V. Frolova, V.S. Kruglov, T.I. Yureneva) [2].

Terminologik (maqsad-qadriyatlar) qadriyatlarga u quyidagilarni kiritadi: ijod, muhabbat, erkinlik, go'zallik, bilish (anglash), donolik, mehnat, o'rtoqlik, oila, faol hayotiy pozitsiya, o'ziga ishonch, mustaqillik, sog'liq, tinchlikni saqlash va b. Instrumental (vosita-qadriyatlar) qadriyatlarga quyidagilar kiritilgan: o'qimishlilik, xushchaqchoqlik, e'tiborlilik, tarbiyalanganlik, mustahkam iroda, halollilik, keng dunyoqarash, o'z-o'zini nazorat, mas'uliyatlilik, ishlarda samaradorlik va b.

Qadriyatlarni klassifikasiya qilib, V.A. Yadov ta'kidlaydiki, qadriyatli mo'ljali (orientir) olish u yoki bu shaklda ideallar bilan moslashadi va qadriyatli hayot maqsadlari ierarxiyasini shakllantiradi; vosita-qadriyatlar, yoki fe'l-atvor me'yorlarida esa inson etaloni sifatida qaraladi.

Qiziqishlar umumiy yo'nalishi bilan birgalikda faoliyatning ayrim sohalarida dispozitsion ierarxiyaning yuqori darajasi qadriyat mo'ljali (orientir) olishlarini tashkil qiladi. O'z navbatda, qadriyatlar mo'ljali (orientir) olish tizimida ham ierarxiya mavjud. Uning cho'qqisini kelajak orzusi sifatida hayotiy ideal tashkil qiladi.

Klassifikasiya modellari ham turlicha bo'lib, ularda qadriyatlar ob'ekt (iqtisodiy, axloqiy, estetik) predmeti yoki mazmuni bo'yicha, shuningdek, sub'ekt munosabatlari (jamiyat, sinf, jamoa, individ) bo'yicha bo'lishi mumkin.

Qadriyatlar klassifikasiyasiga tizimli yondashuvni V.N. Sagatovskiy qo'llagan.

Klassifikasiyaning asosi bo'lib ehtiyoj sanaladi, aynan uning bazasida shaxs motivasion-ehtiyoj sohasi quriladi: qiziqishlar, qadriyatlar, maqsadlar.

Ehtiyojlarni sub'etning ichki holati sifatida ta'riflab, olim klassifikasiya matritsasini yaratadi, unda ehtiyoj va qadriyatlar birlashadi va uni yangi mazmun bilan to'ldirish mumkin bo'ladi.

N.D. Uznadze fikrlariga suyangan holda V.N. Sagatovskiy ta'kidlaydiki, genetik qadriyatlar - ehtiyojlar va imkoniyatlarni qanoatlantirish funksiyasini bajarish maqsadida shakllanadi. Ehtiyojlar va qadriyatlarining ijobiy birlashuvi yangi ehtiyojlarning paydo bo'lishiga olib keladi, kelgusida u etalon funksiyasini bajarishi hamda sub'ektning oldingi tajribalari yig'ilgan yangi paydo bo'lgan ehtiyojlarga qiyoslash imkonini yaratadi. Majud ehtiyojlar klassifikasiyasiga suyangan holda (A. Maslou), V.N. Sagatovskiy ikkinchi tizimli klassifikatorga murojaat qiladi: faoliyat va uning turlari va aspektlari.

M.S. Kagan (u har qanday faoliyatni qadriyatli-mo'ljali (orientir) li aspekt yoki aksiologik faoliyatga ajratadi) pozitsiyasini qabul qilgan holda, V.N. Sagatovskiy uni quyidagilarga ajratadi: utilitar (foйда), bilish (anglash) (haqiqat), boshqaruv (tartib), axloqiy (yaxshilik), ijodiy (yangilik yaratish), estetik (go'zallik), iste'molga oid (mamnun bo'lishi), qadriyatli-mo'ljali (orientir) li (mohiyatli) chegaralarida ko'radi.

Bu nuqtai nazarlarni borliq doirasi bilan, bir-biri bilan kesishadigan jadvalda birlashtirish: mehnat, ta'lim, madaniyat, siyosat, huquq, sog'liqni saqlash, xordiq chiqarish, oilaviy munosabatlar va boshqalarda 112 kletkali matrisni tashkil qiladi, u ehtiyojlar ierarxiyasiga joylansa tizimli qadriyatlar klassifikasiyasi tusini oladi.

Bu tizimli qadriyatlar klassifikasiyasida biz kesishuv chiziqlarini topishimiz mumkin, jumladan, shunday qadriyatlar guruhi: mehnat estetikasi, intellektual qiziqishni qanoatlantirish, muloqotda o'zini namayon etish, oilaviy munosabatlarda estetik stil, jismoniy rivojlanish quvonchi, olam sur'atini anglab yetish.

Qadriyatlar orientir olishni shakllanish jarayonlarini tahlil qilgan holda shunday qadriyatlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkinki, ular aksiologiyada qadriyatlar sifatida tan

olingan, bunda transsendentalistik, naturalistik yoki dialektik-materialistik yondashuvlarning qo'llanilgan yoki qo'llanilmaganligining hech qanday ahamiyati yo'q.

1-jadval

Qadriyatlar mo'ljalining shakllanishi

Aksiologik yondashuv	Faylasuflar I.F.O.	Qadriyatlar doirasi
Transsendentalistik	I. Kant V. Vindelband G. Rikkert	Xudo Haqiqat Ezgulik Go'zallik Muhabbat Baxt
Naturalistik	Demokrit R. Perri P. Teyyar de Sharden R. Shteyner A. Pechchei R. Shuerman	Hayot Xudo Inson Demokratiya Erkinlik, Fan, madaniyat, sivilizasiya Muhabbat, yaxshilik, Ijod, go'zallik
Dialektik-meterialistik	K. Marks, F. Engels V.P. Tugarinov S.F. Anisimov V.G. Zdravomyslov V.N. Sagatovskiy 3.N. Chavchavadze	Mehnat Anglash Vatan Tinchlik Erkinlik Tenglik Go'zallik Inson

1-jadvalda shunday tan olingan qadriyatlar keltirilgan: haqiqat, yaxshilik, go'zallik, dunyoni bilish (anglash). Bularning barchasi falsafiy konsepsiyalarda o'rin olgan. Shunday qadriyatlar – inson, mehnat, Vatan kabilar mustaqil bo'lib, ular falsafiy konsepsiyaning dialekti-materialistik yo'nalishida izohlangan va ular baxt, ijod, erkinlik kabi qadriyatlar bazasida yaratilganidir.

Demak, qadriyatlarning vujudga kelishining tahlili, ularning aksiologiyada qaysi birlari umuminsoniy qadriyatlar turkumiga kirishi va jamiyat rivojining barcha zamonlarida mo'ljal (orientir) olishning ijtimoiy dominantasi, deb hisoblash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. -М., 1986. -163.
2. Мардонов Ш.Қ. Педагогик аксиологияга кириш. Дарслик. -Тошкент: Зебо принт, 2023. -267 б.
3. Назаров Қ. Аксиология (Қадриятлар фалсафаси). -Тошкент: Академия, 2011. -184 б.
4. Нишоновна М.Қ. Миллий қадриятлар ва баркамол инсон тарбияси // Халқ таълими, №3. -Тошкент, 1999. Б. 16-19.
5. Печчен А. Человеческие качества. -М., 1985.

6. Тейяр де Шардекн. Феномен человека. -М.: Наука, 1987.
7. Штейнер Р. Философия свободы. Электронные книги, 2022.